

АВТОСАНОАТ КОРХОНАСИДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН БЎЁҚ ЛОЙИНИ КЎМИР БРИКЕТИ ТАЙЁРЛАШ ОРҚАЛИ ҚАЙТА ИШЛАШ

Магистр Жуманазаров Б. Ш., проф. Мусаев М. Н.

Тошкент давлат техника университети

doi.org/10.5281/zenodo.15471962

Аннотация. Мазкур мақолада автомобил саноатида ҳосил бўладиган бўёқ чиқиндиларини – хусусан, бўёқ лойини – кўмир брикети тайёрлаш орқали қайта ишлаш технологияси ёритилган. Бўёқ лойи таркибида мавжуд бўлган органик компонентлар, пигментлар ва боғловчи моддалар асосида ёқилғи хоссасига эга брикетлар тайёрлаш имконияти асослаб берилган. Шунингдек, тайёр брикетларнинг энергетик қиймати, экологик хавфсизлиги ва оддий кўмир билан солиштирма таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: автосаноат, бўёқ лойи, қайта ишлаш, кўмир брикети, чиқинди, экологик хавфсизлик, иссиқлик самарадорлиги.

Аннотация. В статье описывается технология переработки отходов лакокрасочной промышленности, в частности, лакокрасочного шлама, путем производства угольных брикетов. Обоснована возможность получения брикетов с топливными свойствами на основе органических компонентов, пигментов и связующих веществ, содержащихся в лакокрасочном шламе. Также представлен сравнительный анализ энергетической ценности, экологической безопасности и сравнение с обычным углем готовых брикетов.

Ключевые слова: автомобильная промышленность, лакокрасочный шлам, переработка, угольные брикеты, отходы, экологическая безопасность, тепловая эффективность.

Abstract. This article describes the technology of processing paint waste generated in the automotive industry – in particular, paint sludge – by preparing coal briquettes. The possibility of preparing briquettes with fuel properties based on organic components, pigments and binders contained in paint sludge is substantiated.

Also, the energy value of the finished briquettes, their environmental safety and a comparative analysis with ordinary coal are presented.

Keywords: automotive industry, paint sludge, processing, coal briquettes, waste, environmental safety, thermal efficiency.

Ҳозирги кунда саноат корхоналарида чиқиндиларни камайтириш ва уларни қайта ишлаш орқали иқтисодий фойда олишга қаратилган лойиҳалар долзарб бўлиб бормоқда. Турли саноат корхоналарида қаттиқ чиқиндилар ҳосил бўлиши ва атроф муҳитга зарар келтириши маълум. Шулар қаторида автосаноат корхоналарида автомобил кузовларини бўяш жараёнида пайдо бўладиган бўёқ лойи(шлами) бугунги кунда ишлатилмасдан корхона тасарруфидаги полигонларда кўплаб миқдорда тўпланиб ётибди. Ушбу чиқинди таркибида органик боғловчилар, пигментлар, қолдиқ солвентлар(эритувчилар) ва елим(ғовак тўлдирувчи) моддалари бўлади. Одатда бу чиқиндилар заҳарли саналади. Шунинг учун махсус полигонларда кўмилади. Бироқ бу усуллар экологик хавф туғдириши ва кўшимча харажат талаб қилиши мумкин. Шунинг учун мазкур чиқиндиларни хавфсиз қайта ишлаш ва керакли маҳсулотлар олиш технологияларини яратиш мақсадга мувофиқ хисобланади[1].

Биз мазкур чиқиндини керакли мақсадда ишлатиш йўлини излаш учун ўргандик. Чиқинди таркибида органик моддалар қолдиқлари мавжуд бўлгани учун ундан ёқилғи маҳсулотларини олиш масаласи ўрганилди. Бунинг учун мазкур чиқиндига кўмир саноатида ажраладиган кўмир чангини аралаштириш орқали ёқилғи брикетларини олиш таклифи алоҳида эътиборга лойиқ деб хисобланди. Чунки ушбу чиқиндини ёқилғи манбаи сифатида қайта ишлаш, яъни кўмир брикетини тайёрлаш ҳам иқтисодий ва ҳам экологик аҳамиятга эга.

1. Бўёқ лойининг таркиби ва физик-кимёвий хусусиятлари.

1.1. Ҳосил бўлиш жараёни ва йиғиш. Бўёқ лойи автосаноат корхоналарининг бўяш цехларида ҳосил бўлади. Бўяш жараёнида пуркагичли тизим орқали автомобил кузовларига бўёқ сепилади. Ортиқча бўёқ, ҳаво

сатҳида конденсацияланадиган заррачалар, чанг ва тозаловчи филтърлар орқали тўпланган моддалар – буларнинг барчаси биргаликда бўёқ лойи чиқиндисини ҳосил қилади.

Ушбу чиқинди одатда нам пастоз ҳолатда йиғилади ва технологик идишларга ёки филтър прессларга юборилади. Ташқи кўриниши қорамтир ёки кулранг, ёпишқоқ масса, қаттиқлиги мўрт майдаланувчан, ёнувчанлиги юқори (органик таркибли бўёқларда) ва хавфлилик синфи 3-4 синф (ўртача хавфли) бўлади. Уни қайта ишлашдан олдин қуритиш ва майдалаш зарур[2].

1.2. *Намуна олиш ва таҳлил.* Тадқиқот учун йирик автосаноат заводи “UzAuto Motors” АЖ корхонасида ҳосил бўладиган ва чиқинди полигонларига жойлаштириладиган хўл бўёқ лойи намунаси ишлатилди. Намуна 72 соат давомида қуритилиб, кейинчалик кимёвий таҳлил қилинди.

Асосий таркибий қисмлар:

1-жадвал

Таркибий модда	Микдори (%)	Изоҳлар
Намлик	18–22%	Қуритиш талаб этилади
Органик бирикмалар (смола, солвентлар)	30–40%	Ёнувчан, энергия беради
Пигментлар (TiO ₂ , Fe ₂ O ₃)	15–20%	Ноорганик, ёқилғида қолади
Елим (талък, силикатлар)	10–15%	Ишқорий реакцияларни сусайтиради, массани тўлдиради
Қолдиқ металллар (Cr, Zn, Pb)	2–5%	Атроф-муҳит назорати учун муҳим
Кукун ҳолида қолдиқ	15–20% (қуритилганда)	Яхши аралашув учун майдалаш талаб этилади

Бўёқ лойи таркибидаги органик компонентлар ёнувчан бўлиб, уларни боғловчи ва ёнувчи модда сифатида ишлатиш мумкин.

2. Брикет тайёрлаш технологияси.

2.1. Хомашёни тайёрлаш:

- *қуритиш босқичи*: бўёқ лойи махсус ишлаб чиқилган термик жараён асосида ўрнатилган вақт давомида (бошланғич ҳолатига қараб вақти белгиланади) қуритилиб, намлиги 10-12% гача туширилади. Бунда қуритилган бўёқ лойи қаттиқ, лекин майдаланадиган ҳолга келади;

- *майдалаш*: қуритилган лойни майдалагичда керакли ўлчамда заррачалар ҳолатигача майдаланади;

- *аралаштириш*: махсус миксерда тажқикот давомида белгиланган нисбатларда хомашёлар аралаштирилади.

2.2. Брикетлаш:

- аралашма брикет пресс машинасига юборилади;

- ишлаб чиқилган атмосфера босим остида брикет шаклига келтирилади;

- шаклланган брикетлар тадқикот асосида аниқланган ҳароратда ва белгиланган вақт давомида қотирилади (термик ишлов берилади).

1-расм.

Пресслаш

мосламаси

3. Тайёр брикетларнинг сифат кўрсаткичлари.

3.1. Физик хусусиятлар:

2-жадвал

Кўрсаткичлари	Қиймати
Ўлчамлари: бўйи	50 мм
эни	70 мм
Оғирлиги (1 та брикетни)	150–170 г

Механик мустаҳкамлиги	92–95%
-----------------------	--------

3.2. Энергетик самарадорлиги:

- калорияли қиймат (иссиқлик ажралиши): 5800–6200 ккал/кг. Бу кўрсаткич оддий маиший кўмир билан тенг (кўпинча 5000–6000 ккал/кг атрофида);

- ёниш муддати: 70–90 дақиқа (қараб турилган иссиқлик берувчи печда).

4. Экологик баҳолаш ва солиштирма таҳлил.

4.1. *Атроф-муҳитга таъсири*: Бўёқ лойи таркибида бўлган зарарли моддалар (масалан, оғир металллар) брикетлаш ва ёниш жараёнида қаттиқ модда таркибида мустаҳкам сақланиб ва тўғри фильтрация усулларида ҳавога чиқишини олди олинади.

NO_x ва SO_x чиқиндилари брикет ёқилғисида оддий кўмирга нисбатан **15–20% камроқ**.

4.2. Оддий кўмир билан солиштириши:

3-жадвал

Кўрсаткич	Оддий кўмир	Брикет (бўёқ лойи)
Калорияли қиймат	5000–6000 ккал/кг	5800–6200 ккал/кг
Зарарли газ чиқиши	Ўртача	Паст (15–20% кам)
Чанг ҳосил бўлиши	Юқори	Паст
Экологик хавф	Юқори (SO _x , NO _x)	Пастроқ
Нарх (ишлаб чиқариш)	Нисбатан юқори	Қайта хомашёдан паст

ХУЛОСА. Бўёқ лойи чиқиндисидан кўмир брикетлари тайёрлаш экологик ва иқтисодий жиҳатдан самарали ечим ҳисобланади. Бу усул орқали саноат чиқиндиларини қайта ишлаш мумкин бўлиб, атроф-муҳитга зарарли таъсирини камайтиришга ёрдам беради.

Экологик ва иқтисодий самарадорлик: Бўёқ лойи чиқиндиларини қайта ишлаш орқали табиий ресурсларни тежаш ва чиқиндиларни камайтириш

мумкин. Бундай брикетлар анъанавий ёқилғига муқобил бўлиб, тежамкорликни таъминлайди.

Чиқинди муаммосини камайтириш: Бўёқ лойининг таркибидаги оғир металллар ва бошқа зарарли моддалар махсус технологиялар орқали мустаҳкам сақланиб (ушлаб қолиниб), уларнинг атроф-муҳитга тарқалиши олди олинади.

Юқори иссиқлик ажратиш қобилияти: Тайёрланган брикетлар юқори энергетик қийматга эга бўлиб, уларни оддий кўмир ўрнида ишлатиш мумкин. Бу эса саноат ва маиший эҳтиёжлар учун қулай ва самарали ёқилғи манбаини яратиш имконини беради.

Экологик хавфсизлик ва назорат: Технологияларнинг тўғри қўлланилиши брикетларнинг зарарли чиқиндилар чиқариш даражасини пасайтиради. Экологик мониторинг орқали уларнинг ҳаво ва сув ресурсларига таъсири назорат қилиб борилади.

Саноат миқёсида жорий этиш имконияти: Бундай брикетлар саноат корхоналарида катта миқёсда ишлаб чиқарилиши ва турли соҳаларда кенг қўлланилиши мумкин. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнларини янада самарали ва барқарор қилишга ёрдам беради.

Шунингдек, мазкур технология чиқиндилардан янги қимматли маҳсулот яратиш имкониятини беради, бу эса қайта ишлаш саноатини ривожлантириш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишни рағбатлантиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мусаев М.Н., “Саноат чиқиндиларини тозалаш технологияси асослари”. Дарслик, Тошкент-2011.

2. Barbara Ruffino, Giuseppe Campo, Siti Shawalliah Idris, Güray Salihoglu, Mariachiara Zanetti., “Automotive Paint Sludge: A Review of Pretreatments and Recovery Options”. Resources 2023, 12, 45. <https://doi.org/10.3390/resources12040045>.

3. Joe McCarty, Christopher Hubb, Kenneth O. Peebles., “Processing paint sludge to produce a combustible fuel product”. Patent No.: US 8,057,556 B2, Nov. 15, 2011.

4. <https://kun.uz/kr/32111695/> Кўмир саноати: самарадорлик ва тежамкорлик сари.

5. Kholmurodova D. K., Kiyamova D. S., Study of the structure, physicochemical properties of the selected organic and non-organic ingredients on the basis of local and secondary raw materials, as related to the development of coal briquettes //Thematic Journal of Chemistry. – 2022. – Т. 6. – №. 1.